

Desastres

RESEARCH PAPER — PREPRINT

Organização conceitual de uma abordagem escalável para a avaliação do risco de desastres hidrológicos

Versão 0.0.0

Iporã Possantti^a, (incluir demais)Porto Alegre,
27 de Agosto de
2025^a Universidade Federal do Rio Grande do SulAutor correspondente: Iporã Possantti (ipora.possantti@ufrgs.br)Preprint depositado em <https://doi.org/10.5281/zenodo.16971216>

Preparado para A definir.

Submetido em [definir data] 2025.

Primeira decisão em [definir data] de 2025 .

Re-submetido em 28 de Fevereiro de 2025.

Aceito em — .

Publicado em — .

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

palavras-chave — Rio Grande do Sul; Desastres; Adaptação climática; Comunicação de riscos; Redução de riscos de desastres.

Sumário

1	Introdução	3
2	Lógica da abordagem	3
2.1	Conceito de risco	3
2.2	Indicadores de perigo	4
3	Mapeamento de risco	5
3.1	Perigo associado a inundações	5
3.2	Perigo associado a movimentos de massa	8
3.3	Definição de zonas de segurança	9
3.4	Suporte a medidas de reposta e mitigação	9
4	Escalabilidade	10
5	Considerações finais	11
	Referências	12
	Informações adicionais	13
	Siglas	14

1 Introdução

O desastre hidrológico ocorrido em 2024 no Rio Grande do Sul evidencia a emergência climática instalada na região, em um cenário global de mudanças climáticas, e reforça as previsões de aumento de eventos extremos, como chuvas intensas, que provocam inundações e movimentos de massa. Esses eventos recentes expuseram fragilidades na gestão municipal, a escala na qual decisões críticas de resposta a crises são tomadas. Observou-se, por exemplo, a alocação de abrigos em áreas posteriormente inundadas, como no caso de Porto Alegre, mostrando que a ponta da gestão — onde as ações são mais imediatas e impactantes — requer ferramentas e informações adequadas para garantir respostas eficientes e minimizar danos.

Diante desse contexto, torna-se essencial capacitar os municípios para operarem planos de ação emergencial de qualidade, capazes de sustentar respostas eficazes a eventos extremos e subsidiar medidas de mitigação, incluindo a reorganização do território urbano. Isso envolve a produção de mapas de risco hidrológico, a designação de rotas de evacuação e abrigos seguros, bem como a identificação de áreas estratégicas para a mitigação, como mudanças no plano diretor municipal.

Neste espírito, o presente trabalho apresenta a organização conceitual de uma abordagem escalável para a avaliação do risco hidrológico, capaz de oferecer uma visão compartilhada e consistente entre técnicos e gestores, servindo como base para a construção de um sistema contínuo de monitoramento e manutenção do risco. Essa organização permite que a comunidade técnica atue de forma coordenada em diferentes frentes da avaliação dos fatores de risco, ao mesmo tempo em que fornece aos gestores municipais ferramentas claras para tomada de decisão. Para que a avaliação seja efetiva, é imprescindível que seja espacialmente explícita, apoiada em mapas e em Sistemas de Informação Geográfica, garantindo a visualização precisa de áreas de risco e de segurança. Assim, torna-se possível planejar ações agenciais previamente, incluindo a designação de zonas seguras e a identificação de áreas críticas, não apenas apontando o perigo, mas sobretudo indicando onde há segurança — o que constitui o principal objetivo deste trabalho.

Apesar da complexidade intrínseca ao mapeamento de perigo, exposição e vulnerabilidade, a abordagem aqui proposta permite iniciar com análises simplificadas, que podem ser progressivamente refinadas e escaladas à medida que novos dados e recursos se tornam disponíveis. O princípio orientador é que alguma informação é sempre melhor do que nenhuma, possibilitando que mesmo diagnósticos iniciais já tragam valor prático significativo. O resultado esperado é fornecer aos municípios um planejamento claro e objetivo, indicando áreas absolutamente seguras, relativamente seguras e mais sensíveis a eventos extremos, subsidiando ações de resposta e mitigação. Em um contexto de aumento da frequência de desastres, esta abordagem busca traduzir a complexidade do risco hidrológico em instrumentos úteis para a proteção da população e do território.

2 Lógica da abordagem

2.1 Conceito de risco

O Marco de Sendai define o **risco de desastre** como o resultado probabilístico de perdas potenciais de vidas, saúde, bens e infraestrutura, determinado pela interação entre perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade [1]. A partir dessa formulação, fica evi-

45 dente que o risco não se limita à presença de um **perigo** natural ou tecnológico, mas
 46 emerge da confluência de múltiplos fatores que amplificam ou mitigam seus impactos.
 47 Perigo e **exposição** se articulam como dimensões centrais: o perigo pode existir em
 48 um território, mas só se converte em risco quando há pessoas e estruturas expostas a
 49 ele. Complementarmente, a **vulnerabilidade** e a **capacidade** de resposta modulam a
 50 intensidade das consequências, definindo se uma comunidade sofrerá perdas graves ou
 51 se conseguirá resistir e se recuperar. De forma simplificada, podemos estabelecer o risco
 52 como o produto dos seguintes **fatores de risco**:

$$R = \frac{H \cdot E \cdot V}{C} \quad (1)$$

53 Em que R é o risco de desastre; H é o fator de perigo; E é a exposição ao perigo;
 54 V é o nível de vulnerabilidade da população exposta ao perigo, e; C é a capacidade de
 55 resposta. A capacidade de resposta encontra-se no denominador da fórmula, pois quanto
 56 maior ela for, menor será o risco. No contexto de desastres associados a processos hi-
 57 droológicos, como inundações e movimentos de massa, podemos estabelecer que o perigo
 58 hidrológico H é a soma desses dois fatores:

$$H = H_F + H_L \quad (2)$$

59 Em que H_F é o perigo associado a inundações e o H_L é o perigo associado a
 60 movimentos de massa.

61 2.2 Indicadores de perigo

62 A abordagem proposta para o mapeamento de risco hidrológico e a identificação de áreas
 63 de segurança em escala municipal é baseada em um sistema escalável, que considera a
 64 variabilidade na disponibilidade e qualidade das informações geográficas, cadastrais e
 65 físicas entre diferentes municípios. Parte-se da premissa de que, ainda que nem todas
 66 as localidades disponham de dados detalhados, é possível iniciar o processo com vari-
 67 áveis físicas topográficas que funcionam como **indicadores geomorfológicos perigo**
 68 (Figura 1). Nessa etapa inicial, adota-se um gradiente **perigo relativo**, com base em
 69 variáveis como a declividade do terreno e a altura em relação à drenagem mais próxima,
 70 representada por métricas como o **Altura Sobre a Drenagem mais Próxima (HAND)**¹.
 71 A adoção dessas variáveis permite a diferenciação preliminar de zonas mais ou menos
 72 perigosas, formando uma base mínima de análise de risco que pode ser posteriormente
 73 refinada.

74 À medida que se dispõe de **evidências observadas**, é possível se determinar **li-**
 75 **miares quantitativos** associados aos processos hidrológicos. Um exemplo claro são os
 76 níveis de réguas medidos pontualmente ou imagens de satélite das inundações. Com
 77 isso, é possível abandonar o enfoque puramente relativo e aplicar classificações de **pe-**
 78 **rigo absoluto** (Figura 2). Essa **calibração** permite o estabelecimento de classes de risco
 79 (ex.: alto, médio e baixo) com base em critérios objetivos, frequentemente representa-
 80 das em **escala semaforica** para facilitar a comunicação, sem prejuízo do rigor técnico.
 81 Importa destacar que o objetivo do método não se limita à delimitação de áreas de maior
 82 perigo, mas busca também identificar zonas de segurança — regiões críticas durante a
 83 resposta a eventos extremos, fundamentais para a alocação de recursos, definição de **ro-**
 84 **tas de evacuação** e localização de **abrigos seguros**. O cruzamento dessas informações

¹A sigla HAND deriva do inglês *Height Above Nearest Drainage*

Figura 1 Dados básicos para mapeamento de perigo e exposição. Informações essenciais para caracterizar o município e identificar áreas vulneráveis. **a** — Esquema ilustrativo com elementos de exposição, como áreas urbanas, comunidades e estradas. **b** — Topobatemetria do terreno, base para derivar indicadores geomorfológicos a partir do modelo digital de elevação. **c** — Altura em relação à drenagem mais próxima (HAND), indicador para inundações. **d** — Declividade do terreno, útil na avaliação de movimentos de massa.

85 topográficas com dados cadastrais, como o [Cadastro Nacional de Endereços para Fins](#)
 86 [Estatísticos \(CNEFE\)](#) do [IBGE](#) ou registros locais mais detalhados, permite avaliar a
 87 população exposta e qualificar o território quanto à sua capacidade de resposta.

88 Em contextos com maior maturidade de dados e capacidade técnica disponível, a
 89 abordagem pode incorporar **modelos fisicamente embasados** que simulam diretamente
 90 os processos hidrológicos associados aos desastres. Assim, indicadores indiretos são
 91 substituídos por variáveis do próprio processo físico, como a **modelagem hidrodinâmica**
 92 de enchentes ou a modelagem geotécnica da **instabilidade de encostas** e de **fluxos**
 93 **de detritos**. Essas abordagens elevam o grau de precisão da análise e oferecem sub-
 94 sídios mais robustos tanto para ações de resposta quanto para estratégias de mitigação
 95 e reordenamento territorial. Em síntese, trata-se de uma abordagem *escalável*, orien-
 96 tada primordialmente à resposta a desastres, mas que pode ser expandida para fins de
 97 prevenção, planejamento urbano e gestão de riscos em ambientes municipais.

98 3 Mapeamento de risco

99 3.1 Perigo associado a inundações

100 No contexto do mapeamento de perigo associado a enchentes, a variável mais eficaz
 101 como indicador topográfico é a altura em relação à drenagem mais próxima, conhecida
 102 como [HAND](#). Trata-se de uma transformação de um [Modelo Digital de Elevação \(MDE\)](#),
 103 na qual cada unidade do terreno é normalizada em relação ao curso d'água mais próximo,
 104 que assume valor zero. Dessa forma, o risco de inundação é considerado máximo junto
 105 aos cursos d'água e decresce conforme aumenta a altura relativa.

106 O HAND pode ser derivado diretamente de modelos globais, como o MERIT [2],
 107 ou produzido por meio de técnicas de geoprocessamento aplicadas a modelos locais de
 108 elevação, desde que previamente definida a rede de drenagem. No Brasil, destaca-se
 109 a disponibilidade de produtos HAND em alta resolução (30 metros) para a Bacia do
 110 Lago Guaíba, disponibilizados pela ANA, a partir do ANADEM [3]. Trata-se, portanto,
 111 de um dado gratuito e de ampla cobertura espacial, que pode ser gerado para todos os
 112 municípios de interesse e recortado conforme os limites municipais, o que favorece sua
 113 aplicação em escala regional ou nacional, otimizando a produção de mapas de perigo

Figura 2 Fluxo metodológico da abordagem para avaliação de perigo e risco hidrológico. Estrutura conceitual que integra a identificação de perigo, a avaliação de risco com base na exposição da população e a aplicação dessas informações no planejamento de resposta a eventos extremos. **a** — Perigo relativo de inundação e movimentos de massa, representado por gradiente contínuo que permite comparação espacial entre áreas, ainda sem calibração empírica. **b** — Perigo absoluto definido por classes (baixo, moderado, alto) a partir de limiares empíricos, fornecendo zonas seguras e úteis para o planejamento da resposta. **c** — Perigo hidrológico composto, obtido pela soma de mapas de inundação e movimentos de massa, identificando áreas sujeitas a múltiplos perigos. **d** — Mapeamento de risco considerando a exposição, destacando áreas urbanas e trechos de estradas vulneráveis em cenários de eventos extremos. **e** — Planejamento de resposta emergencial, com definição de abrigos, rotas e pontos de resgate, estruturando núcleos de segurança com zonas de influência.

114 para gestão de riscos.

115 A definição das classes de perigo com base no HAND pode ser orientada por
 116 múltiplas fontes de dados empíricos (Figura 4a). Em municípios com dados hidroló-
 117 gicos históricos, é possível utilizar registros de **régua linimétrica** e aplicar modelos
 118 estatísticos, como a **distribuição de Gumbel**, para estimar níveis críticos associados a
 119 diferentes probabilidades de ocorrência. Esses níveis, após correções verticais para com-
 120 patibilização com os modelos de terreno, podem ser regionalizados a partir do HAND,
 121 estabelecendo limiares fisicamente fundamentados para classificação do perigo.

122 Na ausência de dados de régua linimétrica, imagens obtidas por sensores orbitais
 123 (satélites) representam uma alternativa atraente. Constelações como Landsat e Sentinel
 124 oferecem séries temporais longas e resoluções adequadas para identificação de man-
 125 chas de inundação históricas. Mais recentemente, as plataformas Amazônia e CBERS
 126 também têm ampliado o acervo de observações. A análise dessas imagens permite esti-
 127 mar a recorrência de inundações, classificando zonas de alto perigo para áreas com alta
 128 frequência, zonas de perigo moderado para áreas eventualmente atingidas por eventos
 129 extremos e zonas verdes como áreas inequivocamente seguras. Os eventos extremos
 130 mais recentes, como as inundações de 2024 no Rio Grande do Sul, podem ser usados
 131 como referência para validação e calibração das classes de risco em escala local.

132 Complementarmente, dados provenientes de **ciência cidadã** — como relatos lo-
 133 cais, registros fotográficos e vídeos, mesmo que não padronizados — representam uma
 134 fonte valiosa de informação espacial e contextual sobre a ocorrência e os impactos de

Figura 3 Integração de evidências observadas para calibração do perigo e cálculo do risco em nível domiciliar. Abordagem que cruza indicadores geomorfológicos com informações empíricas de eventos passados, permitindo estimar risco de forma precisa para unidades domiciliares e dimensionar impactos potenciais de eventos extremos. **a** — Perigo de inundação a partir de indicador geomorfológico, calibrado com evidências observadas como marcas de inundação detectadas por satélite ou ciência cidadã. **b** — Perigo de movimentos de massa, derivado de indicador geomorfológico e ajustado por observações de cicatrizes de escorregamentos em eventos anteriores. **c** — Mapeamento de risco em escala de domicílios, associando os cadastros de endereços (ex. IBGE) às zonas de risco calibradas. **d** — Curva acumulada de risco por domicílio, relacionando indicadores hidrológicos ou meteorológicos (nível do rio, chuva prevista, etc.) à proporção da população afetada, útil para dimensionar cenários de impacto e orientar estratégias de resposta.

135 eventos extremos. Esses dados, embora menos rigorosos do ponto de vista técnico, são
 136 especialmente úteis para enriquecer o reconhecimento de áreas historicamente afetadas
 137 por inundações, particularmente em localidades com escassez de medições instrumentais
 138 ou registros sistemáticos. Ao serem integradas com informações remotas e topográficas,
 139 essas evidências empíricas locais podem reforçar a definição de zonas de alto e médio
 140 perigo, contribuindo para um mapeamento mais realista e socialmente contextualizado.

141 Em um estágio metodológico mais avançado, o uso de indicadores topográficos
 142 pode ser substituído por resultados obtidos com **modelagem hidrodinâmica**, técnicas
 143 que simulam diretamente o processo de enchente dos rios. Ferramentas como **HEC-**
 144 **RAS**, dentre outras, permitem a simulação do escoamento da água, fornecendo não
 145 apenas a delimitação da área inundável, mas também variáveis hidrodinâmicas como
 146 profundidade e a velocidade de fluxo. O produto entre essas variáveis fornece um **índice**
 147 **de perigo** amplamente utilizado, que representa de forma mais abrangente o potencial
 148 destrutivo do escoamento superficial [4], [5].

149 Esse tipo de abordagem avançada no Rio Grande do Sul é especialmente relevante
 150 para municípios localizados em áreas serranas, como aqueles situados no sopé do Pla-
 151 nalto Meridional, onde o escoamento tende a ser mais rápido e energeticamente intenso,
 152 aumentando o risco de impactos severos. Em regiões de relevo mais plano, como na
 153 Depressão Central ou Planície Costeira, a modelagem hidrodinâmica pode ser menos
 154 crítica, mas ainda útil para o refinamento de estratégias de resposta e ordenamento terri-
 155 torial. Em ambos os casos, a escolha do nível metodológico deve ser compatível com a
 156 criticidade do cenário de risco e a disponibilidade de dados e capacidades locais.

157 3.2 Perigo associado a movimentos de massa

158 No caso dos movimentos de massa, a variável indicadora da **suscetibilidade natural**
159 mais amplamente disponível e de fácil obtenção é a **declividade** do terreno. Essa variá-
160 vel topográfica pode ser derivada diretamente de **Modelo Digital de Elevação (MDE)**, por
161 meio de operações de **geoprocessamento** baseadas no cálculo do gradiente entre células
162 vizinhas. A declividade pode ser gerada para grandes extensões territoriais e posterior-
163 mente recortada por município, sem limitação técnica relevante, o que a torna adequada
164 para análises em escala regional ou nacional.

165 Assim como o HAND nas enchentes, a declividade atua como um indicador rela-
166 tivo de instabilidade, permitindo identificar áreas com maior propensão à ocorrência de
167 movimentos de massa. De forma geral, encostas íngremes são mais suscetíveis a proces-
168 sos gravitacionais, enquanto áreas planas apresentam risco muito reduzido de colapso
169 por instabilidade própria. No entanto, áreas planas situadas na base de encostas ou em
170 fundos de vale não devem ser automaticamente consideradas seguras, pois podem ser
171 impactadas por **fluxos de detritos** oriundos de porções mais altas do relevo. Por isso, o
172 cruzamento da declividade com variáveis complementares, como o **fluxo acumulado** —
173 que representa a convergência do escoamento superficial —, permite uma caracteriza-
174 ção mais robusta do perigo associado aos movimentos de massa, sobretudo em contextos
175 montanhosos.

176 Para a definição de classes de perigo em termos absolutos, é necessário o esta-
177 belecimento de limiares que indiquem quando uma área passa de uma condição segura
178 para uma condição de perigo moderado ou elevado. Diferentemente das enchentes, para
179 as quais há maior disponibilidade de dados hidrológicos e métodos consolidados de es-
180 timação de níveis críticos, os limiares para movimentos de massa são mais dependentes
181 do contexto geológico (rochas) e pedológico (solos) local. A literatura técnica oferece
182 valores de referência que podem ser utilizados como ponto de partida, mas a calibração
183 local é recomendada.

184 O evento extremo de 2024, que afetou intensamente municípios do Rio Grande
185 do Sul, constitui uma referência empírica relevante para a calibração desse limiar (Fi-
186 gura 4b). A análise das áreas atingidas pode indicar faixas de declividade e extensão
187 dos fluxos de detritos associadas aos movimentos de massa registrados. Dados disponi-
188 bilizados por instituições como o CEMADEN e pesquisadores como Andrades Filho e
189 colaboradores fornecem mapas úteis para esta calibração [6], [7]. Informações oriundas
190 de ciência cidadã — como fotos, vídeos, relatos e registros comunitários — também
191 podem ser incorporadas como evidência complementar na validação de zonas de alto e
192 médio perigo, especialmente em regiões carentes de levantamentos técnicos detalhados.

193 No estágio mais avançado da abordagem, o uso da declividade como indicador
194 pode ser substituído por modelos físicos que simulam diretamente o processo de insta-
195 bilidade de taludes. Modelos como o **SHALSTAB** estimam a suscetibilidade à ruptura
196 com base em parâmetros físicos do solo, como profundidade, coesão, ângulo de atrito e
197 carga hídrica. Contudo, a aplicação desses modelos exige a inserção de dados que rara-
198 mente estão disponíveis em escala municipal, sendo necessária a realização de estudos
199 locais ou a adoção de parâmetros representativos de regiões semelhantes, com base em
200 análises anteriores, como as realizadas por Michel (2015) na Serra do Rio Grande do Sul
201 ([8]).

202 Aqui, é importante salientar que a mera presença de alta declividade não implica
203 necessariamente em instabilidade: áreas com inclinações extremas podem apresentar
204 afloramentos rochosos, onde há ausência de solo, o que reduz a suscetibilidade a desli-

205 zamentos, ainda que possa haver ocorrência de outros processos, como queda de blocos.
206 O risco é particularmente elevado em áreas de solos rasos, argilosos e pouco permeáveis,
207 comuns no Planalto Meridional, onde as chuvas intensas levam rapidamente à saturação
208 e colapso das encostas. Em contraste, o sul do Rio Grande do Sul apresenta um embasa-
209 mento cristalino com encostas mais suaves e solos mais drenantes, o que resulta em um
210 comportamento hidromecânico distinto e menor frequência de movimentos de massa.
211 Essas distinções geológicas e geomorfológicas devem ser consideradas na regionaliza-
212 ção dos parâmetros de entrada, aumentando a fidelidade do mapeamento de risco em
213 diferentes contextos.

214 3.3 Definição de zonas de segurança

215 A identificação de áreas de segurança constitui um produto derivado da integração dos
216 mapas de perigo associados a diferentes tipos de processos, em particular, enchentes e
217 movimentos de massa. A lógica metodológica parte do princípio de que uma área só
218 pode ser considerada efetivamente segura se apresentar *simultaneamente* baixo perigo
219 frente aos dois tipos de ameaça. A exclusão de áreas que estejam sob risco alto, seja
220 de inundação, seja de instabilidade de encostas, permite refinar a identificação de zonas
221 prioritárias para abrigos e operações de resposta.

222 O cruzamento dos dois tipos de perigo pode ser realizado por meio de álgebra
223 de mapas, somando os mapas de perigo reclassificados de cada processo e, posterior-
224 mente, definindo-se uma nova escala categórica (ex.: alto, médio, baixo) para o produto
225 combinado (Figura 2c). Essa abordagem possibilita identificar regiões onde os dois pe-
226 rigos estão presentes (risco composto), apenas um está presente (risco isolado) ou onde
227 não há perigo identificado (área segura). Esta última constitui o principal insumo para
228 o planejamento territorial voltado à resposta a desastres, enquanto as demais categorias
229 fornecem subsídios para ações diferenciadas de prevenção, monitoramento e evacuação.

230 O mapeamento combinado também pode ser utilizado para orientar a logística de
231 acesso e evacuação durante eventos críticos, a partir da análise das vias e rotas existentes
232 (Figura 2d,e). Ao sobrepor as redes viárias com os mapas de perigo integrado, é possí-
233 vel identificar quais estradas cruzam zonas de alto risco e quais permanecem em áreas
234 seguras, permitindo ao município classificar as rotas de acordo com sua prioridade e via-
235 bilidade operacional em situações de emergência. Com base nesse diagnóstico, torna-se
236 viável a formulação de um **plano de ação emergencial** com maior nível de realismo e
237 efetividade. Equipamentos públicos potencialmente utilizáveis como abrigos, tais como
238 escolas, ginásios e centros comunitários, podem ser avaliados em relação à sua locali-
239 zação nos mapas de segurança, sendo excluídos da lista de abrigos aqueles situados em
240 zonas de alto ou médio perigo.

241 3.4 Suporte a medidas de reposta e mitigação

242 Da mesma forma, o cruzamento com dados cadastrais da população, obtidos a partir
243 do Censo Demográfico ou outras de bases municipais, permite dimensionar o número
244 de pessoas ou domicílios afetados em diferentes cenários de magnitude (Figura 3c,d).
245 Nessa linha, a **curva de risco acumulado por domicílios** é essencial para estimar a
246 demanda por abrigos, recursos e equipes de atendimento, e pode evidenciar situações
247 em que a infraestrutura local é insuficiente para responder adequadamente a eventos de
248 grande escala, como observado nas enchentes de 2024.

249 É fundamental ressaltar que todas essas análises dependem da espacialização pre-

Figura 4 Escalabilidade da abordagem proposta. Diferentes níveis de complexidade permitem que os municípios adotem a abordagem de forma incremental, conforme dados e recursos disponíveis. **a** – Representação do perigo hidrológico: nível 1 com indicador geomorfológico simples; nível 2 com modelo fisicamente embasado que simula o escoamento. **b** – Representação da topobatimetria: nível 1 com modelo topográfico global de baixa resolução ajustado; nível 2 com levantamento local de alta resolução, mais detalhado e custoso.

250 cisa das variáveis envolvidas, exigindo capacidade técnica para operar **Sistema de In-**
 251 **formação Geográfica (SIG)**. O cruzamento das informações de perigo, segurança, in-
 252 **fraestrutura e população requer familiaridade com ferramentas de geoprocessamento e**
 253 **manejo de dados espaciais. A presença de uma equipe capacitada em SIG ao elaborar um**
 254 **plano de ação emergencial é, portanto, condição necessária para transformar os insumos**
 255 **técnicos em produtos operacionais de fácil compreensão que apoiem decisões críticas.**
 256 **A aplicação desse tipo de análise permite não apenas responder com maior eficácia aos**
 257 **desastres, mas também subsidiar políticas públicas de ordenamento territorial e redução**
 258 **de risco, com foco na proteção da população e na resiliência das estruturas urbanas e**
 259 **rurais.**

260 4 Escalabilidade

261 A Figura 4 ilustra como que a abordagem proposta para o mapeamento de risco e identi-

262 ficação de áreas de segurança é concebida como um sistema **escalável**, passível de

263 aprimoramento contínuo em duas frentes complementares: (1) o avanço conceitual e

264 técnico da representação do perigo, por meio da substituição de variáveis indicadoras

265 por modelos fisicamente embasado dos processos naturais; e (2) a qualificação progres-

266 siva dos dados de entrada utilizados nas análises, tanto no que se refere aos modelos

267 topográficos quanto às bases cadastrais populacionais. Essa estrutura flexível permite

268 que os municípios implementem versões iniciais da abordagem mesmo com dados li-

269 mitados, e, com o tempo, avancem para aplicações mais robustas à medida que novas

270 informações e capacidades se tornam disponíveis.

271 Na etapa inicial, o método pode ser operado com variáveis indicadoras em nível

272 relativo, como HAND e declividade, que são normalizadas entre os valores mínimo e

273 máximo dentro dos limites do município. As quebras de classe podem ser definidas por

274 critérios estatísticos simples, como percentis, permitindo uma primeira classificação do

275 território em zonas de alto, médio e baixo perigo. Esse modelo pode ser posteriormente

276 calibrado por meio da incorporação de dados empíricos — como registros de eventos

277 extremos, manchas de inundação ou movimentos de massa documentados — para defi-

278 nição de limiares mais aderentes à realidade local.

279 Com o avanço da capacidade técnica, é possível substituir as variáveis indicadoras

280 por modelos fisicamente embasados que simulam os processos de enchente e instabili-

281 dade de taludes, como modelos hidrodinâmicos e geotécnicos, que oferecem estimativas
282 mais realistas do comportamento dos fenômenos em função de parâmetros específicos
283 do ambiente físico. Paralelamente, mesmo sem alterar o **modelo conceitual**, ganhos
284 expressivos podem ser obtidos por meio da substituição ou refinamento dos **dados de**
285 **insumo**. Modelos digitais de elevação globais (como MERIT, COPDEM, ANADEM)
286 podem ser substituídos por MDEs de alta resolução obtidos por um levantamento to-
287 pobatimétrico ou de sensores LiDAR, que apresentam menor ruído estatístico em áreas
288 urbanas ou com vegetação densa.

289 Da mesma forma, os dados cadastrais utilizados para estimar a população exposta
290 — inicialmente baseados no IBGE — podem ser complementados ou atualizados por
291 bases municipais mais recentes e detalhadas. Isso inclui correções de localização, in-
292 clusão de novas edificações e atributos adicionais relevantes para a gestão de desastres,
293 como presença de idosos, crianças, portadores de necessidades especiais, outros grupos
294 vulneráveis, etc.

295 **5 Considerações finais**

296 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
297 dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci-
298 tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
299 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
300 sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
301 est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
302 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
303 nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
304 irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
305 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
306 anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
307 eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
308 quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Referências

- [1] United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), *The Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction: “Disaster risk”*, <https://www.undrr.org/terminology/disaster-risk>, Accessed 25 August 2025, 2017.
- [2] D. Yamazaki, D. Ikeshima, J. Sosa, P. D. Bates, G. H. Allen e T. M. Pavelsky, «MERIT Hydro: A High-Resolution Global Hydrography Map Based on Latest Topography Dataset,» *Water Resources Research*, vol. 55, pp. 5053–5073, 2019, ISSN: 19447973. DOI: <https://doi.org/10.1029/2019WR024873>.
- [3] L. Laipelt, B. Comini de Andrade, W. Collischonn, A. de Amorim Teixeira, R. C. D. d. Paiva e A. Ruhoff, «ANADEM: A Digital Terrain Model for South America,» *Remote Sensing*, vol. 16, n.º 13, 2024, ISSN: 2072-4292. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs16132321>. URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/16/13/2321>.
- [4] D. Stephenson, «Integrated flood plain management strategy for the Vaal,» *Urban Water*, vol. 4, n.º 4, pp. 423–428, 2002, ISSN: 1462-0758. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1462-0758\(02\)00032-8](https://doi.org/10.1016/S1462-0758(02)00032-8). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462075802000328>.
- [5] F. M. Alves, M. Kobiyama e C. Corseuil, «Mapeamento de índice de risco de inundação de área a jusante de uma barragem em caso de rompimento,» *Mercator (Fortaleza)*, vol. 22, e22004, 2023, ISSN: 1984-2201. DOI: <https://doi.org/10.4215/rm2023.e22004>. URL: <https://doi.org/10.4215/rm2023.e22004>.
- [6] CEMADEN, «Des,» Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), rel. téc., 2024, p. 12.
- [7] Andrades-Filho et al., *WebMapa de Movimentos de Massa para equipes de apoio na situação de calamidade - RS - Maio de 2024*, 2024. URL: <https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=17a2432cbbd84ecf9be28bb8d3f4e450&extent=-51.9282,-29.3009,-51.9045,-29.2887>.
- [8] G. P. Michel, M. Kobiyama e R. F. Goerl, «Comparative analysis of SHALSTAB and SINMAP for landslide susceptibility mapping in the Cunha River basin, southern Brazil,» *Journal of Soils and Sediments*, vol. 14, n.º 7, pp. 1266–1277, 2014, ISSN: 1439-0108. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11368-014-0886-4>. URL: <https://doi.org/10.1007/s11368-014-0886-4>.

Informações adicionais

CRedit – contribuições de autoria

Iporã Possantti: Conceituação, Metodologia, Administração do Projeto, Supervisão, Visualização, Escrita – Rascunho Original, Escrita – Revisão e Edição.

Disponibilidade de dados

Dados estão disponíveis em <https://doi.org/10.5281/zenodo.16971216>.

Agradecimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Siglas

CNEFE Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. 5

HAND Altura Sobre a Drenagem mais Próxima. 4, 5

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 5

MDE Modelo Digital de Elevação. 5, 8

SIG Sistema de Informação Geográfica. 10

rascunho